

ЎҚУВЧИЛАРДА ДИҚҚАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПСИХОЛОГ ВА УСТОЗНИ ЎРНИ

Нилуфар Абдуллаева Садикжановна¹, Масуда Абдуллаева Абдубаннаевна²

¹НамДУ Психология кафедраси п.ф.н. доцент., ²НамДУ МТМкафедраси п.ф.н. профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491594>

Аннотация. Ушбу мақолада кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда диққатни ривожлантириши; ихтиёрийлигини, барқарорлигини шакллантириши, ўқишга қизиқиши, ижтимоий муаммоларга нисбатан креатив ёндошишни такомиллаштириши, уларда билимларни ўзлаштиришининг, кўникма ва малакаларини шакллантиришида оила, психолог ва устозни вазифаларини ёритиб берилган.

Калим сўзлар: диққатни ихтиёрийлигини, барқарорлигини шакллантириши, ўқувчилар билимларни ўзлаштириши, ўқишга қизиқиши, ижтимоий муаммолар, креатив ёндошиши, оила, психолог ва устозни вазифаларини ёритиб берилган.

Республикамызда бошланғич таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи бўғини ҳисобланиб, у ҳар томонлама соғлом ва руҳан етук бола шахсини тайёрлашда ғоят муҳим аҳамият касб этади. Баркамол авлод камолоти ғоясини оилага тадбиқ этиш учун истиқлолнинг дастлабки кунлариданок миллий маънавият, қадрият, миллий таълим ва тарбия муаммоларини ҳал қилишга жиддий эътибор қаратилмоқда. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда диққатни ривожлантиришнинг психологик хусусиятлари бўйича таълим тизимида олиб борилаётган ишларга янада эҳтиёж кўплиги аниқланди. Бошланғич синфларда ихтиёрий, барқарор диққатни шакллантириш, ўқувчиларда билимларни ўзлаштириш, ўқишга қизиқиш, ижтимоий муаммоларга нисбатан креатив ёндошишни такомиллаштириш, бошланғич синф ўқувчиларида диққатни таълим жараёнида ривожлантириш, диққатнинг ва ўзлаштиришга чамбарчас боғлиқлигининг психологик жиҳатларини таъминлаш ҳамда турли ёш даврларида когнитив жараёнларни ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги “Бошланғич таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5198-сонли Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2017 йил 19 октябрь куни таълим тизимини тубдан такомиллаштириш масалаларига бағишланган йиғилишида “...замонавий талабларга жавоб берадиган илғор педагогик усул ва услубларни ишлаб чиқиш, ўқув ва ўқув методик адабиётларининг янги авлодини яратиш. ...фарзандларимизга билим асосларини, энг зарур ҳаётий тушунча ва кўникмаларни ўргатадиган замонавий тарбия усулларни яратиш вазифалари юклатилган.

Мустақил Республикамызда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар муваффақияти ёшларнинг баркамол шахс бўлиб шаклланиши билан чамбарчас боғлиқ ҳолда тасаввур этилиб, бунга эришиш учун зарур барча шарт-шароитларни яратиш давлатимиз сиёсатининг муҳим йўналиши қилиб белгиланган. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуктаи назарга эга ёшларни тарбиялаш”,

“Ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш” каби муҳим вазифаларнинг белгилангани фикримизнинг далилидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги ПФ-5106-сонли “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 мартдаги “Умумий ўрта таълим тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 июлдаги “Ўқувчиларни психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш ишларини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 577-сонли Қарорида белгиланган турли ёш даврларида ўқувчиларнинг шахсий, ақлий ва ижтимоий ривожланишини психологик жиҳатдан кузатиб бориш, таълим-тарбиядаги психологик нуқсонларни аниқлаш, уларнинг ақлий тараққиётида содир бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай салбий оғишларнинг олдини олиш; ўқувчилар таълим муассасасининг ижтимоий муҳитига мослаша олмаслиги ҳолатларини коррекциялаш, уларни ижтимоий реабилитация қилиш бўйича тадбирларни ташкил этиш ва амалга ошириш бошланғич таълим мактабларида таълим-тарбия жараёнини психологик жиҳатдан таъминлаш вазифалари ижросига хизмат қилади.

Ҳар томонлама етук, соғлом, мустақил фикрловчи шахсларни тарбиялашда кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда берилган таълим ва тарбиянинг роли бекиёсдир. Чунки ўқувчи оладиган билимларни, кўникма ва малакаларига асос худди шу бошланғич синфларда қўйилади. Инсонни улуғлаш, унинг қадрига етиш, айниқса ўсиб келаётган ёш авлодни ақл идрокли, одобли қилиб тарбиялаш, уларни камолотга етказиш соҳасида республикамизда бир қанча ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Ёшларимизни мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз” - дея ёшларга чуқур эътибор қаратадилар. Мустақиллик туфайли ўз тараққиёти йўлидан бораётган, Ўзбекистонда янгича фикрлайдиган, бўлаётган воқеа ҳодисаларга эркин муносабат билдирадиган ва танқидий мушоҳада юритадиган ёшларни тарбиялаш учун кенг имкониятлар яратиб берилмоқда.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда диққатни ривожлантириш долзарб аҳамиятга эга. Чунки кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда диққатни ривожлантириш, уларда билимларни ўзлаштиришнинг, кўникма ва малакаларини шакллантиришда ўқитувчини, психологни вазифаси муҳим бўлиб ҳисобланади.

Бошланғич синф ўқувчиларида диққатнинг барқарорлиги, тақсимланиши, кўчувчанлиги каби хусусиятларида ёш фарқлари нотекис ривожланиш қонуниятига бўйсунуши натижаларни дифференциаллаштириш асосида аниқлангандир.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда диққатнинг тақсимланиш хусусияти қиз болаларда кучли ривожланганлиги, диққатнинг барқарорлиги ва кўчувчанлиги ўғил болаларда қизларга нисбатан кучли даражада намоён бўлиши эмпирик тадқиқотлар асосида аниқланган, ўқувчиларда диққатнинг шаклланиши ўқитувчининг ўқувчига муносабати каби объектив омилга ҳамда шахснинг индивидуал психологик хусусиятларидан бири ҳисобланган темпераментига, ўқув мотивацияси каби субъектив омилларга боғлиқлиги корреляцион таҳлиллар асосида аниқланган. Ўқувчиларда диққатнинг тақсимланиш хусусияти қиз болаларда кучли ривожланганлиги, диққатнинг

барқарорлиги ва кўчувчанлиги ўғил болаларда қизларга нисбатан кучли даражада намоён бўлиши эмпирик тадқиқотлар асосида аниқланган. Мазкур эмпирик кўрсаткичлардан ўқув жараёнида фойдаланиш натижасида бўлғуси педагог-психолог ва амалиётчи психологларга дифференциал психологияни ўқитишда услубий таъминот такомиллаштирилган ҳамда назария ва амалиёт узвийлиги кучайтирилган, ўқувчиларда диққатнинг шаклланиши ўқитувчининг ўқувчига муносабати каби объектив омилга ҳамда шахснинг индивидуал психологик хусусиятларидан бири ҳисобланган темпераментига, ўқув мотивацияси каби субъектив омилларга боғлиқлиги корреляцион таҳлиллар асосида аниқланган. Ўқувчининг диққатини ижтимоий-психологик жихатдан ўрганиш, объектив тавсифлаш имкониятлари ошириш, ўқувчиларда диққатни ривожлантирувчи коррекцион дастур тузилган дастурий таклифларнинг амалиётга жорий этилиши натижасида психолог кадрларнинг ўқувчиларга психологик хизмат кўрсатиш, уларда билиш жараёнларининг асоси ҳисобланмиш диққатни шакллантириш учун зарур илмий-амалий ҳамда услубий тайёргарлиги такомиллаштирилган.

Когнитив психология - бу XX асрнинг 60-йиллари бошларида гештальтпсихология, необихеворизм ва тизимли лингвистиканинг туташган жойида хориж (асосан Америка) психологиясида пайдо бўлган йўналиш. Ҳозиргача у хориж психологиясининг етакчи йўналишларидан бири ҳисобланади. Когнитив психологиянинг замонавий илм-фан ва технологиядаги аналоглари - компьютердир. Когнитив психологиянинг сўнгги қоидаси "компьютер метафораси" номини олди ва бошқа йўналиш ва ёндашувларга тегишли когнитив жараёнларни тадқиқотчилар томонидан энг кўп эътирозларни келтириб чиқармоқда. Когнитив-ахборот ёндашуви вакиллари маълумотни қайта ишлаш жараёни сифатида билиш жараёнини аниқ миқдорий тавсифлаш имкониятидан келиб чиқади. Шундай қилиб, когнитив психология доирасидаги диққатни ўрганиш маълумотларни олиш ва қайта ишлаш тизимини тадқиқот қилиш сифатида олиб борилган. Бундан ташқари, сўнгги 50-70 йил ичида улар концептуал асосларни ўзгартирдилар: бу ахборотни қайта ишлаш тизимининг компьютер метафораси деб аталадиган маълумотларини қайта ишлашга ўхшашликдан, миянинг ҳақиқий нейрон жараёнлари ва тузилмаларига асосланган инсон миясининг ахборотни қайта ишлаш тизимининг моделларини яратишга қаратилди.

Замонавий психологияда тажрибалар умумлаштирилган, илмий тадқиқотнинг методологик асослари белгиланган, шунингдек, диққат муаммосининг узок хориж олимлари томонидан тадқиқ этилиши масалага доир қарашлари ёритилган. Когнитив психологияда ҳозирги кунгача турли тадқиқотчилар томонидан диққатни тавсифловчи ва тушунтирадиган кўп сонли моделлар (назариялар) атрофлича қиёсий таҳлил этилаган.

Ўқувчиларда диққат ривожланишининг ёш ва жинс фарқлари, диққатни ривожланганлик даражаси, кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда диққатнинг ривожланишини аниқлаш бўйича олиб борилган эмпирик тадқиқот натижаларининг атрофлича таҳлили келтирилган. Ўқувчиларда диққатни ривожлантирувчи коррекцион-ривожлантирувчи дастур мазмуни баён этилган. Коррекцион-ривожлантирувчи дастурини тузишда психокоррекция ва психологиянинг бир нечта тамойил ва йўналишларини асос қилиб олингани боис дастур ўзига хос мантиқий изчилликни ўзида намоён этади. Бошланғич синф ўқувчиларида диққатни ўз вақтида ривожлантирмас, бу унинг ўқиш ва меҳнат фаолиятида кескин муаммоларни келтириб чиқаради. Диққат барча билиш жараёнларининг тўғри бўлганлиги сабабли унинг яхши шаклланишига тўғри

оламни билиш ва англашга ҳалақит қилади. Кейинчалик бунинг оқибатида шахсининг психик ҳолат ва хусусиятларида оғишлар ҳам келиб чиқади.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки диққатнинг шахс фаолиятига, билиш жараёнларига таъсири билан боғлиқ турли салбий оқибатларнинг олдини олиш, комил инсон тарбиялаш ғоясига таянган ҳолда ишлаб чиқиш, ота-оналар бола тарбиясида ихтиёрий диққат ва хотирани ривожлантириш, бола ўз диққатини аниқ бир нарсага қаратиши, шунингдек, аниқ бир нарсани эслаши керак (телефон рақамини, манзилни, шеърни, ҳикояни эслаши), бола ўз фикрларини оғзаки ифода эта олиши керак. Бола билан суҳбатлашиш, мактабда ва ташқарида содир бўлган воқеаларни биргаликда муҳокама қилиш шарт. Эртақ ёки ҳикояларни қайта айтиб беришни сўраш, гапни тўхтатмасликка ҳаракат қилиш, қўлларнинг нозик мотирикасини ривожлантириш (бармоқлар, бадий ҳунармандчилик, тугмачаларни ёки бошқа майда нарсаларни ажратиб олиш машқлари ва х.) бажаришга ўргатишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола. –Тошкент: Маънавият. 2017. - б.
2. “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. –Тошкент, 2016. 406-сон, 5-модда.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон. 2017.-592 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев. 2017 йил 20 сентябрь. БМТ Бош ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. / Халқ сўзи.2017 йил. 23 сентябрь № 192 (6886).
5. Айзенберг Б.И. Распределение внимания в мыслительной деятельности учащихся массовой и вспомогательной школы. Автореф. к. пс. н. - М., 1986. - 16 с.
6. Алмазова О.В. Педагогическая технология коррекции нарушенного внимания младших школьников с ЗПР церебрально-органического генеза. Дис. к. п. н. - Екатеринбург, 1997. - 202 с.
7. Ананьев Б.Г. Воспитание внимания школьника. — М.: Изд-во АПН СССР, 1946. - 52
8. Андерсон Дж. Когнитивная психология. - СПб.: Питер, 2002. С.80-110